

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Aminova O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING O'RNI VA ROLI.....	4
2. Акбар Бабабеков ЁМ ҚИШЛОҒИ ТАРИХИ ВА АҲОЛИСИНING ШАКЛЛАНИШИ ТАВСИФИ.....	9
3. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ЗАРАФШОН ВОҲАСИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ЕР-СУВ МУНОСАБАТЛАРИГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР.....	19
4. Бахтиёр Юлдашев ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИНING ТЕМИР ЙЎЛ СОҲАСИДА ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИДА МУСТАҚИЛ СУД ҲОКИМИЯТИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ (1991-2000 йиллар мисолида).....	34
6. Алишер Исоқбоев ИСМОИЛБЕК ҒАСПРИНСКИЙНИНГ “ИСТИЛОИ ТУРКИСТОН” РИСОЛАСИ ҲАҚИДА.....	49
7. Rashid Xolmurodov O'LKAMIZ TARIXININI O'RGANISHDA ME'MORCHILIK VA SAYUONLIKNING ANAMIYATI.....	56
8. Сабоҳат Абдураимова ЧИРОҚЧИ БЕКЛИГИ АҲОЛИСИНING ХЎЖАЛИК ТУРМУШ ТАРЗИ ВА ИҚТИСОДИЙ-МАИШИЙ ҲАЁТИ.....	62
9. Feruza Utayeva BUKHORODA TO'QIMACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	72
10. Шахло Хусанова МИНГТЕПА ЭТНОГРАФИЯСИ ҲАҚИДАГИ ТАРИХИЙ РОМАН (М. Эгамбердиевнинг “Сарик аждар ҳамласи” тарихий романи ҳақида).....	79
11. Дилором Чориева КУТУБХОНАЛАР ТАРИХИДАН: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР (1991-2016 йиллар).....	87
12. Rustam Shukurov BUKHORO AMIRLIGIDA ELCHILIK ISHLARI TARIXINING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI.....	98

Дилшод Пулатович Комолов,
Қашқадарё вилоят халқ таълими ходимларини
қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий маркази
Ўқув ва илмий ишлар бўйича директор ўринбосари
тарих фанлари номзоди, доцент
dilshod.komolov.79@bk.ru

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МУСТАҚИЛ СУД ҲОКИМИЯТИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ (1991-2000 йиллар мисолида)

For citation: Dilshod P.Komolov, ESTABLISHMENT OF AN INDEPENDENT JUDICIAL POWER IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 5, pp.34-48

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615783>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада истиқлолнинг дастлабки ўн йиллигида Ўзбекистон Республикаси суд тизимида юз берган ўзгаришлар ёритиб берилган. Жумладан, суд ҳокимияти ҳуқуқий негизларининг ишлаб чиқилиши, ҳуқуқбузарликка қарши курашда судларнинг тутган ўрни, судьялар корпусини шакллантириш борасида амалга оширилган ислохотлар қатор манбаларни қиёсий ўрганиш асосида илмий жиҳатдан таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Конституциявий назорат, хўжалик суди, ҳарбий суд, ҳукм, қарор, даъво, судьялар ассоциацияси.

Дилшод Пулатович Комолов,
Қашқадарьинский областной региональный центр переподготовки и
повышения квалификации работников народного образования
заместитель директора по учебной и научной работе
кандидат исторических наук, доцент
dilshod.komolov.79@bk.ru

СОЗДАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (На примере 1991-2000 гг.)

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны изменения в судебной системе Республики Узбекистан в первое десятилетие независимости. В частности, на основе сравнительного изучения ряда источников проанализировано развитие правовой базы судебной системы, роль судов в борьбе с преступностью, реформы в области формирования судебной власти.

Ключевые слова: Конституционный суд, хозяйственный суд, военный суд, приговор, решение, иск, ассоциация судей.

Dilshod P. Komolov,
Kashkadarya regional centre of retraining public education
Personnel and developing their qualification
Deputy Director for Academic and Research Affairs
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
dilshod.komolov.79@bk.ru

ESTABLISHMENT OF AN INDEPENDENT JUDICIAL POWER IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN (On the example of 1991-2000)

ABSTRACT

This article describes the changes in the judicial system of the Republic of Uzbekistan in the first decade of independence. In particular, the development of the legal framework of the judicial system, the role of the courts in the fight against crime, reforms in the formation of the judiciary were analyzed on the basis of a comparative study of a number of sources.

Index Terms: constitutional review, commercial court, military court, judgment, decision, claim, association of judges.

1. Долзарблиги:

Ўтган қарийб олти йил давлатимиз учун ўта муҳим бўлган суд-ҳуқуқ тизимини мустақамлаш, чинакам мустақил ва холис, коррупциядан холи бўлган судьялар корпусини шакллантириш, суд фаолиятига турли даражадаги мансабдор шахсларнинг ҳар қандай аралашувиغا чек қўйишга қаратилган ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий асослар кучайтирилди. Бунинг натижасида одил судлов жараёнида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш даражаси янги босқичга кўтарилди. Суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган ушбу ўзгаришлар жараёнида давлатчилик тарихининг ажралмас қисми бўлган суд тизими тарихини ўрганиш ва тадқиқ этиш тарих фани олдида турган долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

2. Тадқиқот методологияси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган. Ўзбекистонда мустақил суд ҳокимиятининг ташкил топиши ҳақидаги фикр-мулоҳазалар У.Мингбоев, Х.Бобоев, Ф.Муҳитдинова, М.Рустамбоев каби ҳуқуқшунослар томонидан амалга оширилган тадқиқотларда ёритиб берилган бўлиб, концептуал-назарий ёндашув асосида ёзилганлиги, ҳулосаларнинг асосланганлиги билан ажралиб туради. Бироқ уларда мазкур масала фақат ҳуқуқшунослик нуктаи назаридан кўриб чиқилган. Ўзбекистонда суд ҳокимияти ташкил топишининг ижтимоий-сиёсий жараёнлар билан боғланган ҳолда тарихчилар томонидан махсус тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган. Бу эса суд тизимининг босқичма-боқич ривожланиш жараёнларини умумлаштириб, тарихий жараёнлар билан боғлаган ҳолда мажмуавий тарзда ёритиб беришни тақозо этади.

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллиги эълон қилинганидан кейин жамиятда бошланган демократик ислохотлар суднинг давлат органлари тизимидаги ўрни ва ролини муқаррар равишда қайта кўриб чиқишни тақозо этар эди. Судни собиқ совет давридаги ҳукмрон бюрократиянинг қатағончилик қуролидан инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг ишончли воситаси – ҳуқуқий давлатнинг ғоят муҳим институтига айлантириш биринчи галдаги вазифа сифатида турар эди. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов биринчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг VI сессиясида сўзлаган нутқида шундай деган эди: “Суд жазоловчи органдан оддий одамларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилувчи органга айланиб, ҳақиқатан ҳам мустақил бўлиб қолиши лозим” [1.Б.35].

1991 йил 31 августда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллик асослари тўғрисида”ги қонуннинг 5-моддасида давлат ҳокимиятининг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши тартибида қурилиши баён этилган

эди[2.Б.35]. Ушбу қонунга 1991 йил 30 сентябрда бўлиб ўтган Олий Кенгашнинг ўн иккинчи чақириқ, еттинчи сессиясида конституциявий қонун мақоми берилди ҳамда амалдаги Конституция моддалари “Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллиги асослари тўғрисида”ги қонуннинг қоидаларига зид келган ҳолларда мазкур қонунга амал қилиниши белгилаб қўйилди[3]. Шу асосда расман ушбу қонун Асосий Қонун қабул қилингунига қадар кичик Конституция вазифасини бажариб турди.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан кейинги сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий соҳадаги ўзгаришлар давлат мустақиллигини ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлайдиган, янгича ижтимоий муносабатларни шакллантирадиган, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қиладиган қонунлар яратилишини тақозо этар эди. Шу боис 1992 йил 8 декабрда демократик ҳуқуқий давлатчилик заминини барпо этишнинг пойдевори бўлган Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг қабул қилиниши мамлакатда янги қонунчилик тизимини барпо этиш учун асос бўлди. Конституциянинг 11-моддасида Ўзбекистон Республикасида давлат ҳокимияти тизими – ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши белгилаб қўйилди. Шубҳасиз, бундай тамойилнинг Конституцияда мустаҳкамланиши мустақиллик туфайли эришилган энг салмоқли ютуқлардан биридир. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, собиқ совет даври конституцияларининг бирортасида суд ҳокимияти деган сўз учрамайди.

Конституциянинг XXII боби суд ҳокимиятига бағишланган бўлиб, 106-116 моддаларни қамраб олади. Конституциянинг 107-моддасида Ўзбекистон Республикасининг суд тизими беш йил муддатга сайланадиган Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди, Ўзбекистон Республикаси Олий суди, Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди, Қорақалпоғистон Республикасининг Олий суди, Қорақалпоғистон Республикасининг хўжалик судидан, шу муддатга тайинланадиган вилоят судлари, Тошкент шаҳар суди, туман, шаҳар, ҳарбий ва хўжалик судларидан иборат эканлиги баён этилган эди[4.С.37-38].

Ўзбекистон Республикасининг суд тизими яхлит бирликдан иборатдир. Суд тизимидаги бирлик конституцияда суд тизимига кирувчи судлар рўйхатининг берилиши, судлар томонидан миллий қонунчилик ва умумэътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормаларига амал қилиниши, республиканинг барча ҳудудида қонуний кучга кирган суд ҳужжатлари ижросининг мажбурийлиги, судьялар мақомининг қонун билан мустаҳкамлаб қўйилиши каби мезонларга асосланади.

Ўзбекистон Республикаси суд тизими бўғинлардан иборат бўлиб, бу миллий-давлат ва маъмурий-ҳудудий тузилишига мувофиқ ташкил этилган ҳамда бир хил ваколатларга эга бўлган бир турдаги судлар мажмуини англатади. Ушбу белги бўйича умумий юрисдикция судлари уч бўғинга бўлинган: асосий бўғин – туман (шаҳар) судлари; ўрта бўғин – Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар судлари ва юқори бўғин – Ўзбекистон Республикаси Олий суди. Шу йўсинда ҳарбий судлар ҳам уч бўғинга бўлинган эди: асосий бўғин округ ва ҳудудий ҳарбий судлар, ўрта бўғин – Ўзбекистон Республикаси ҳарбий суди ва юқори бўғин – Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳарбий ҳайъати. Юқоридаги судлардан фарқ қилган ҳолда хўжалик судлари икки бўғинли таркибга эга эди: асосий бўғин Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар хўжалик судлари ва юқори бўғин Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди.

Шу тариқа суд тизими тарихининг дастлабки даврида судлар уч тармоққа: Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди, Олий суд ва Олий хўжалик суд ҳамда уларнинг қуйи тузилмаларига бўлинган ҳолда фаолият юритди. Улардан Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди ва Олий хўжалик суди ватанимиз тарихида илк бора ташкил этилди. Қуйида уларни ҳар бирининг фаолияти ҳақида қисқача маълумот берилади.

Конституциявий суд суд тизимида ўзининг алоҳида ўрнига эга. Унга тўғридан-тўғри бирор-бир суд бўйсунмасада, аммо у томонидан қабул қилинган қарорлар барча судлар учун аҳамиятли бўлиб, шу тариқа бутун суд амалиётига таъсир этади.

Конституциявий назоратнинг асосий вазифаси Конституция талабларига зид бўлган ҳуқуқий актларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш юзасидан қатъий чоралар кўришдан

иборатдир. Бошқа қонунлар каби конституциялар ҳам муайян бир давлат шароитида унга барчанинг сўзсиз итоат этишини таъминловчи кафолатга муҳтож бўлади. Жаҳон тажрибасида илк бор 1803 йил АҚШ Олий суди қонун чиқарувчи ҳокимият қабул қилган қонунларни конституцияга зид деб эълон қилиш ҳуқуқи борлигини эътироф этган эди[5.Б.49]. Босқичма-босқич дунёнинг кўпчилик давлатларида конституциявий назоратга суд ҳокимияти органларини жалб этиш мақсадга мувофиқлиги эътироф этила бошланди.

Ўзбекистонда фаолият юритаётган Конституциявий судни ҳақли равишда мустақиллик тенгдоши десак муболаға бўлмайди. Ушбу судни ташкил этишга уриниш мустақиллик сари ташланган дадил қадамлардан бири ҳисобланади. 1990 йил 24 мартда ўн иккинчи чақирик Ўзбекистон ССР Олий Кенгашининг биринчи сессиясида ЎзССР Конституциявий назорат комитети таркиби сайланган эди. Орадан бир оз муддат ўтгач, 1990 йил 20 июнда ЎзССР Олий Кенгаши “Ўзбекистон ССР Конституцион назорати тўғрисида”ги қонунни қабул қилди ва 1990 йил 1 июлдан кучга кирди[6.Б.28]. Мазкур қонуннинг 2-моддасига асосан Ўзбекистонда конституцион назоратни Ўзбекистон ССР Конституцион назорат комитети, Қорақалпоғистонда эса Қорақалпоғистон АССР Конституцион назорат комитети амалга ошириши баён этилган эди.

Ўзбекистон ССР конституциявий назорат комитети сиёсат ва ҳуқуқ соҳасидаги мутахассислар орасидан раис, раис ўринбосари ва Қорақалпоғистон АССР вакилини қўшган ҳолда 9 аъзодан иборат таркибда Ўзбекистон Олий Кенгаши томонидан ўн йиллик муддатга сайланар эди.

Ўзбекистон конституциявий назорат комитети фаолиятининг изчиллигини таъминлаш мақсдида унинг таркиби ҳар беш йилда яримига янгиланар эди. Мазкур комитет Ўзбекистон ССР ва Қорақалпоғистон АССР ҳокимият идоралари томонидан қабул қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни Конституцияга мос келиши юзасидан назоратни амалга оширган. Ўзбекистон Конституцион назорат комитетининг норматив ҳужжатларни ёки унинг айрим қоидаларини республикаси конституциясига мос эмаслиги тўғрисидаги хулосаси Олий Кенгаш депутатлари умумий сони учдан икки қисми тасдиқлаган қарор билан рад этилиши мумкин эди. Бундан аён бўладики, дастлабки даврда Конституцион назорат комитети катта таъсир кучига эга эмас эди.

Мустақилликка эришилганидан сўнг илк бор Конституциявий суд ваколатлари Асосий қонунда ўз аксини топди. Чунончи, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 107-109 моддаларида Конституциявий судни ташкил этиш тартиби ва ваколатлари баён этилган эди. Жумладан, 109-моддага асосан Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди:

1) қонунларнинг ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қабул қилган бошқа ҳужжатларнинг, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонларининг, ҳукумат қарорларининг, давлат ҳокимияти маҳаллий органлари қарорларининг, Ўзбекистон Республикаси давлатлараро шартномаларининг ва бошқа мажбуриятларининг Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мослигини аниқлайди;

2) Қорақалпоғистон Республикасининг Конституцияси Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига, Қорақалпоғистон Республикаси қонунлари Ўзбекистон Республикасининг қонунларига мувофиқлиги тўғрисида хулоса беради;

3) Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларининг нормаларига шарҳ беради;

4) Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари билан берилган ваколат доирасида бошқа ишларни ҳам кўриб чиқиши баён этилган эди.

1993 йил 6 майда Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгаши томонидан “Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. Ушбу қонун Конституциявий судни ташкил этиш ва унинг фаолиятини тартибга солувчи биринчи махсус меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат сифатида тарих саҳифаларидан жой олди[7.Б.16-28]. Ушбу қонуннинг 1-моддасида Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди Ўзбекистон Республикасида Конституциявий назоратнинг олий суд органи эканлиги баён этилган эди. Қонунга асосан Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди Ўзбекистон

Республикаси Президентининг тақдимномасига биноан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан суд раиси, унинг ўринбосари, суд котиби ва Қорақалпоғистон Республикасидан вакил бўлган судьяни қўшган ҳолда 8 аъзодан иборат таркибда беш йил муддатга сайланиши кўрсатиб ўтилган эди. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 97-моддасига биноан ваколати тугаши муносабати билан истеъфога чиққан Президент умрбод Конституциявий суд аъзоси лавозимини эгаллаши белгилаб қўйилган эди.

Конституциявий суд судьясига юксак даражадаги малака талаблари қўйилган эди. Жумладан, сиёсат ва ҳуқуқ соҳаси мутахассислари жумласидан бўлган, қоида тариқасида юридик ихтисоси бўйича иш стажи ўн йилдан кам бўлмаган Ўзбекистон Республикаси фуқароси Конституциявий суд судьяси этиб сайланиши мумкин эди. Ҳар бир судья алоҳида-алоҳида тартибда сайланар эди.

Олий Кенгашнинг 1993 йили 7 майда қабул қилган қарорига мувофиқ Конституциявий суд ваколатлари вақтинча Конституциявий назорат комитети зиммасига юклатилди. Бундай қарор қабул қилинишига сабаб, ушбу суднинг таркиби янги сайланадиган парламент – Олий Мажлис томонидан шакллантирилиши лозимлиги билан изоҳланган эди. Шу асосда 1995 йилгача Конституцион назорат қўмитаси ўз фаолиятини давом эттирди.

1994 йил декабрда илк бор Ўзбекистонда кўппартиявийлик тамойили асосида Олий Мажлисга сайловлар бўлиб ўтди. Янги сайланган парламент 1995 йил 30 августда “Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди тўғрисида”ги қонунни янги таҳрирда қабул қилди [8.Б.88-97]. Ушбу қонунга асосан Конституциявий суд аъзолари сони қисқартирилиб, раиси, раис ўринбосари ва Қорақалпоғистон Республикасидан сайланадиган судьяни қўшган ҳолда беш аъзосидан иборат таркибда сайланиши кўрсатиб ўтилган эди.

Олий Мажлис, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Олий Мажлис Раиси, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, Олий Мажлис депутатлари умумий таркибининг камида тўртдан бир қисмидан иборат депутатлар гуруҳи, Ўзбекистон Республикаси Олий судининг Раиси, Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик судининг Раиси ва Бош прокурор Конституциявий судда кўриб чиқиш учун масалалар киритиш ҳуқуқига эга эди. Масала Конституциявий суднинг камида уч судьяси ташаббуси билан ҳам киритилиши мумкин эди.

Конституциявий суднинг кўриб чиқилган иш юзасидан яқуний тўхтама қарор деб аталган ва барча қарорлари оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган кундан бошлаб кучга кирган. Конституциявий суд қарори қатъий бўлиб, унинг устидан шикоят берилмас эди. Агарда қабул қилинган қарор юзасидан судга маълум бўлмаган янги ҳолатлар очилганда ёки ҳал қилув қарори асосланган конституциявий норма ўзгартирилганда Конституциявий суд ўз ташаббуси билан қарорини қайтадан кўриб чиқиши мумкин эди.

Юқоридаги қонун асосида илк маротаба 1995 йилнинг 22 декабрида Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди таркиби Олий Мажлис томонидан сайланди [6.Б.29]. 1996 йил 5 июлда эса Регламент кўринишида Конституциявий суднинг процессуал кодекси [6.Б.30] ва судьялар одоб-ахлоқ қоидаларини белгилайдиган Конституциявий суд судьясининг шаъни кодекси қабул қилинди.

Конституциявий суд 2000 йилгача бўлган даврда бир қатор меъёрий ҳужжатларнинг конституцияга мувофиқлиги юзасидан суд ишларини кўриб чиқди ҳамда кўплаб қонунларга шарҳ берди. Масалан, 1998 йил 16 январда Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди раиси Б. Эшонов, судьялар О. Эрназаров, Ғ. Абдумажидов ва Г. Пиржановдан иборат таркибда, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 118-моддасини тиббиёт ходимлари учун иш вақтининг муддатини белгилашга нисбатан қўлланишининг Конституцияга мувофиқлигини текшириш тўғрисидаги ишни очик суд мажлисида кўриб чиқди [9]. Бунга Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 11 мартдаги 133-сонли қарори билан иш вақтининг қисқартирилган муддати ҳуқуқига эга бўлган тиббиёт ходимлари доирасининг анча чеклаб қўйилганлиги асос бўлган эди.

Конституциявий суд Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамланган меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш манфаатларидан ва Ўзбекистон Республикаси Меҳнат

кодексининг 118-моддаси мазмунидан келиб чиқиб, Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 11 мартдаги қарориди кўрсатиб ўтилмаган бошқа тиббиёт ходимларининг ҳам иш вақти нормасини бир ҳафтада ўттиз олти соатдан оширмаслик юзасидан қарор қабул қилган эди.

Ушбу даврда Ўзбекистонда умумий юрисдикция судлари бир қатор фуқаролик, жиноий, ва маъмурий ишларни кўриб чиқди. 1991 йилда Ўзбекистон Республикасининг туман ва шаҳар халқ судларида 447 нафар судья хизмат қилиб, улар томонидан 41287 та жиноят иши, 66284 та фуқаролик иши, 62143 та маъмурий ҳуқуқбузарлик иши, ҳукм ижросига оид бўлган 33797 та иш, жами бўлиб 203511 та иш кўриб чиқилган[10.Б.4].

1991 йилда халқ судлари кўрган фуқаролик ишларининг 90,2 фоизи бўйича даъво қаноатлантирилган. Шу жумладан, 1164 нафар ишчи- хизматчининг ишга тиклаш ҳақидаги даъвоси қаноатлантирилган ва келтирилган зарар мансабдор шахслардан ундирилган. 1991 йилда туман ва шаҳар халқ судлари томонидан жами 40315 нафар шахсга нисбатан ҳукм чиқарилган бўлиб, шундан кассация тартибида 1054 нафар шахсга нисбатан ёки 2,6 фоиз ҳукм бекор қилинган. Назорат тартибида эса 1991 йилда халқ судларининг 1323 нафар шахсга нисбатан чиқарган ҳукмлари бекор қилинган. Фуқаролик ишлари бўйича эса ҳал қилув қарорларининг 4176 таси кассация тартибида, 1224 таси назорат тартибида бекор қилиниб, иш қайта кўришга юборилган[10.Б.5].

1991 йилда Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар судида 259 нафар судья мавжуд бўлиб, биринчи инстанцияда 1245 та жиноят ва фуқаролик ишини, кассация тартибида 11861 та, назорат босқичи сифатида 4731 та, жами бўлиб 17198 та ишни кўрган[10.Б.4].

Ўзбекистонда вилоят ва унга тенглаштирилган судларнинг 1990 йилда чиқарган ҳукмларининг 20,5 фоизи бекор қилинган бўлса, 1991 йилда бу рақам 10,7 фоизга қисқарган. Суд ишларини кўриш сифати Сурхондарё, Сирдарё, Жиззах вилоят судлари ва Тошкент шаҳар судида анча яхшиланган. Ўзбекистон Республикаси Олий судида 1990 йилда Сурхондарё вилоят суди томонидан чиқарилган ҳукмларнинг ҳар тўрттасидан биттаси бекор қилинган бўлса, 1991 йилда ушбу вилоят судининг бирорта ҳукми бекор қилинмаган. Сирдарё ва Жиззах вилоят судлари бўйича чиқарилган ҳукмларнинг бекор қилиниши тегишлича 36,3% ва 24% бўлса, 1991 йилда бу рақам 2% ва 3% ни ташкил этган. Қорақалпоғистон Республикаси Олий суди, Андижон, Бухоро, Қашқадарё, Самарқанд ва Фарғона вилоят судлари томонидан қабул қилинган ҳукмларнинг бекор қилиниши миқдори ҳам анча камайган[11.Б.34]. Юқоридаги маълумотлардан аниқ бўладики, 1991 йилда республикадаги судлар чиқарган ҳукмларнинг сифати бир мунча яхшиланган, йўл қўйилган хатолар бир қадар камайган.

1991 йилда Ўзбекистон Республикаси Олий судига фуқаролик ишлари бўйича 2421 та, жиноят ишлари бўйича 6998 та шикоят аризаси келиб тушган бўлиб, шулардан 2747 таси бевосита Олий судда кўриб чиқилган. Шикоятлар асосида 850 та жиноят иши ва 415 та фуқаролик иши текширилиб, протест келтириш ёки келтирмаслик масаласи ҳал этилган. Назорат тартибида келтирилган жиноят ишлари бўйича 822 та протестдан 690 таси, фуқаролик ишлари бўйича 101 протестдан 95 таси қаноатлантирилган[10.Б.4].

1991 йилда Ўзбекистон Республикаси Олий суди томонидан XX асрнинг 30-йилларида аксилнқилобий жиноятларда айбланиб, қатағон қилинган шахслар бўйича 1525 та, “Пахта иши” бўйича 2959 та иш юзасидан протестлар кўрилиб, қаноатлантирилган[10.Б.4]. 1992 йил 2 июлда Ўзбекистон Республикаси Олий кенгаши “Ўзбекистон Республикаси Олий судига айрим ваколатлар бериш тўғрисида”ги қарорни қабул қилди. Мазкур ҳужжатда собиқ СССР Олий суди тугатилганлиги муносабати билан ушбу суднинг Ўзбекистон Республикасининг фуқароларига нисбатан чиқарган судлов қарорларини, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1985 — 1989 йилларда чиқарган айрим қарорларини қайта кўриб чиқиш ваколатлари Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумига берилиши кўрсатиб ўтилган эди[12]. Шу асосда мустабид совет ҳокимияти томонидан ноҳақ айбланиб, қатағон қилинган ва жазоланган шахсларни оқлаш кейинги йилларда ҳам давом эттирилди.

1991 йилда Ўзбекистон Республикасида жами рўйхатга олинган жиноятларнинг сони 88630 та бўлиб, 1990 йилга нисбатан 0,5% га кўп эди. Ҳудудлар мисолида энг кўп жиноят

Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида содир этилган. Жумладан, 1991 йилда Тошкент шаҳрида 21702 та, Тошкент вилоятида 10598 та жиноят рўйхатга олинган. Содир этилган жиноятлар орасида давлат ва жамоат мулкани талон-тарож қилиш, ўғирлик, безорилик жиноятлари айниқса кўпчиликти ташкил этган[11.Б.47-48].

1991 йил ва 1992 йилнинг дастлабки 5 оғир ва оғирроқ жиноятлари содир этган 21 нафар шахсга нисбатан чиқарилган ҳукмлар энгил деб топилиб, бекор қилинган ва қайтадан судда кўриш учун юборилган. Бу кўрсаткич туман ва шаҳар судларида 397 тани ташкил этган. Масалан, Хоразм вилоят Урганч шаҳар судининг судьяси Раҳимов 1991 йил 31 майдаги ҳукми билан илгари бир неча марта судланиб, алоҳида хавфли рецидивист деб топилган А.Б.Корпеновни ЖКнинг 81-моддаси билан қасддан одам ўлдирганликда айблаб, 9 йилга озодликдан маҳрум этган. Хоразм вилоят суди бу ҳукмни ўзгаришсиз қолдирган. Ваҳоланки, қасддан одам ўлдирган алоҳида хавфли рецидивист ЖКнинг 81-моддаси билан эмас, шу кодекс 80-моддаси 10-банди билан жазоланиши лозим эди. Тергов органи йўл қўйган жиддий хатони шаҳар суди ҳам, вилоят суди ҳам тақрорлаган[10.Б.6].

Ўзбекистон Республикаси Олий суди томонидан 1993 йилдан бошлаб жойларда ўтказган текширишлари, Пленумларда қабул қилинган тегишли қарорлар, хавфли жиноятчиларга, унинг ташкилотчиларига, жиной гуруҳларнинг фаол қатнашчиларига жазо тайинлаш амалиётини тубдан ўзгартириш имконини берди. Оғир ва ўта оғир жиноятлар учун жазо тайинлаш анча кучайтирилди, натижада республикадаги вазият яхшиланди.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди 1994 йил 7 январда Пленум ўтказиб, “Жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги масалани муҳокама этди ва тегишли қарор қабул қилди[2.Б.206]. Олий суд Пленумининг мазкур қарори айниқса уюшган жиноятчиликка қарши курашда ижобий роль ўйнади. Аввало, Андижон, Наманган, Фарғона, Тошкент вилояти ва Тошкент шаҳрида макон қурган “номдор”, жиноят оламида “шуҳрат қозонган” тўдаларнинг асосий қисми ушланди ва тергов қилиниб, судлар томонидан қилмишларига яраша қонуний жазо белгиланди.

Оғир жиноят содир этган шахсларга, жиной гуруҳнинг ташкилотчилари ва фаол иштирокчиларига, муқаддам судланганларга қонун доирасида қаттиқ жазо чораларини қўллаш билан кейинги йилларда жиноятчиликнинг оғир турлари ҳисобланган уюшган жиноятчилик, товламачилик, автомобилларни олиб қочиш каби жиноятларнинг кескин камайишига эришилди ва республикадаги криминоген вазият яхшиланди. Масалан, Ўзбекистон Республикасида 1991 йилда 88630 та жиноят содир этилган бўлса, 1992 йилда 93626 та, 1993 йилда 90023 та, 1994 йилда 73661 та, 1994 йилда 67026 та, 1996 йилда 65080 та жиноят қайд этилган[2.Б.207].

1993 йил 2 сентябрда Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонуни қабул қилинди. Ушбу қонунда Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳамда унинг ўрта ва асосий бўғинлари сифатида Қорақалпоғистон Республикаси Олий суди, вилоятлар, туман ва шаҳар судлари, шунингдек ҳарбий судларининг ташкил этилиши ҳамда ваколатлари белгилаб берилган эди[13].

Ўзбекистон Республикаси Олий суди таркиби раис, унинг биринчи ўринбосари, ўринбосарлари, судлов ҳайъатлари раислари ҳамда судьялардан иборат бўлиб: Олий суд Пленуми, Олий суд Раёсати, фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъати, жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати ва ҳарбий ҳайъатдан иборат таркибда иш олиб борган. Олий суднинг судлов ҳайъатлари ишларни биринчи инстанцияда, кассация ва назорат тартибида кўрган.

Олий суд Пленуми энг юқори суд инстанцияси бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Олий суди судьялари ва Қорақалпоғистон Республикаси Олий судининг раисидан иборат таркибда иш олиб борган. Пленум мажлисида Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори, Адлия вазири қатнашган.

Қорақалпоғистон Республикаси Олий суди, вилоят суди, Тошкент шаҳар суди – раис, раис ўринбосарлари, судлов ҳайъати раислари, судьялар, халқ маслаҳатчилардан иборат бўлиб, қуйидаги таркибда иш олиб борган: суд раёсати, фуқаролик ишлари бўйича судлов

хайъати ва жиноят ишлари бўйича судлов хайъати. Ушбу судлар ўз ваколатлари доирасида ишларни биринчи инстанцияда, кассация ва назорат тартибида кўрган. Шунингдек, туман (шаҳар) судларининг судлов фаолияти устидан назорат олиб борган ва суд амалиётини умумлаштирган.

Туман (шаҳар) суди – суд раиси, судьялар ва халқ маслаҳатчиларидан иборат эди. Агар суд таркибида бештадан ортиқ судья бўлса, раис ўринбосари лавозими жорий этилган. Туман (шаҳар) суди қонун билан ўз ваколат доирасига берилган фуқаролик, жиноят ва маъмурий ишларни кўрган.

Шунингдек, ҳарбий судлар ҳам ташкил этилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1992 йил 28 февралдаги “Ҳарбий трибуналлар ва ҳарбий прокуратура органлари тўғрисида”ги фармони билан собиқ Туркистон ҳарбий округи ҳарбий трибунали тугатилиб, унинг ўрнида Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ҳарбий суди ташкил этилди [14.С.89-92]. 1992 йил 3 июлда Ўзбекистон Республикаси Олий суди таркибида ҳарбий хайъат таъсис этилди.

1993 йил 2 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Олий кенгаши томонидан Ҳарбий судлар фаолиятини ташкил этиш тўғрисидаги низом қабул қилинди. Ўзбекистон Республикасида ҳарбий судлар тизими – Ўзбекистон Республикаси Олий суди Ҳарбий хайъати, Қуролли Кучлар ҳарбий суди ва гарнизон ҳарбий судларидан иборат эди.

Ҳарбий хайъат – хайъат раиси, раис ўринбосари ва ҳарбий хайъат судьяларидан иборат эди. Хайъат раиси лавозими бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий суди раисининг ўринбосари ҳисобланган.

Қуролли Кучлар ҳарбий суди вилоят суди ҳуқуқ доирасида фаолият олиб борган ва раис, раис ўринбосарлари, судьялар ҳамда халқ маслаҳатчиларидан иборат бўлган.

Гарнизон ҳарбий суди туман суди ҳуқуқ доирасида фаолият олиб борган ва раис, ҳарбий судьялар ҳамда халқ маслаҳатчиларидан иборат бўлган. Таркиби тўрттадан ортиқ судьялардан ташкил топган гарнизон ҳарбий судида суд раисининг ўринбосари лавозими ташкил этилган эди. Ҳарбий судларнинг судьялари “Судлар тўғрисида”ги қонунда белгиланган тартибда сайланган ва тайинланган.

Ўзбекистон Республикаси ҳарбий судларига: Қуролли Кучлар сафида, чегара қўшинларида, Миллий хавфсизлик хизмати органларида, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг ички қўшинларида ва Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ ташкил этилган бошқа ҳарбий тузилмаларда хизмат қилаётган шахслар, ўқув йиғинлари вақтида ҳарбий хизматга мажбурлар томонидан содир этилган жиноятлар тўғрисидаги ишлар, ҳарбий хизматчиларнинг даъвоси бўйича фуқаролик ишлари, шунингдек фавқулодда ҳолатларга кўра умумий судлар фаолият кўрсатмаётган жойлардаги барча фуқаролик ва жиноят ишлари тааллуқли эди.

Ҳарбий судлар фаолиятини янада такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1999 йил 23 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий судини ташкил қилиш тўғрисида”ги Фармонига мувофиқ Қуролли Кучлар Ҳарбий суди негизида Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий суди ва илк бор округ ҳарбий судлари ташкил этилди. Ўзбекистон Республикаси ҳарбий судлари тизими Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳарбий хайъати, ҳарбий суди, округ ва ҳудудий ҳарбий судлардан иборат таркибда ташкил этилди [15].

1991 йилда Ўзбекистонда барча судларнинг кассация ва назорат тартибида кўриб, бекор қилинган ҳукмлари 5,7 фоизни ташкил этган бўлса, 1992 ва 1993 йилларда 4,9%, 1994 йилда 4,5%, 1995 йилда эса 3,4%га камайди, 1996 йилда бу кўрсаткич 3,7% бўлган. Шундай қилиб, бекор илинган ҳукмлар сонининг камайиш тенденцияси барқарорлашди [16.Б.13].

Вилоят ва унга тенглаштирилган судлар томонидан биринчи босқичда кўрилган фуқаролик ишлари юзасидан шикоятлар 1995 йилда 29,1%, 1996 йилда 27,3%, 1999 йилга келиб бу кўрсаткич 12,4% ни ташкил этган. Жиноят ишларини кассация тартибида кўриш жараёнида вилоятлар ва уларга тенглаштирилган судларнинг 1996 йилда 118 шахсга нисбатан ёки 5%, 1997 йилда ҳам 118 шахсга 5 %, 1998 йилда 79 шахсга ёки 3,6%, 1999 йилда 4,7%

хукмлари бекор қилинган. Олий суднинг ҳарбий ҳайъати томонидан жиноят ишларини биринчи босқич, кассация ва назорат тартибида кўришни такомиллаштириш устида изчил ишлар олиб борилди, 70% жиноят ишлари жиноятлар содир этилган ҳарбий қисмларда сайёр суд мажлисларида кўриб чиқишга эришилган, оқибатда жиноятчиликнинг бир қатор камайишига эришилган[17.Б.17-19]. Бу эса кўрилаётган ишларнинг сифати йилдан-йилга яхшиланиб бораётганидан далолат беради.

1991-1999 йиллар мобайнида Олий суднинг Пленумида фуқаролик ва жиноят ишлари бўйича судлов амалиёти тўғрисида қабул қилинган қарорлар икки жилдда тўплам ҳолда чоп этилиб, барча судлар ва тегишли идораларга юборилди.

Шу билан биргаликда одил судловни амалга ошириш жараёнида судлар томонидан йўл қўйилаётган хато-камчиликлар ҳам талайгина эди. Бу биринчи навбатда ҳал қилув қарорлари, суд хукмларини сохталаштириш, хукмлар халқ маслаҳатчилари томонидан имзоланмаганлиги, суд мажлиси баённомалари раислик этувчи томонидан имзоланмаслиги, ишларни мазмунан кўришда сансалорликка йўл қўйиш, суд мажлиси баённомаларини бошқа шахслар томонидан ёзилиши, иш юритишни тўғри йўлга қўймаслик, меҳнат интизомини бузиш, судьялик шаънига доғ тушириш, бепарволик, қонунчиликни бузиш ва бошқа хато камчиликлардир[18.Б.33].

1996 йил кассация ва назорат тартибида республика судларининг 2014 шахсга нисбатан чиқарган хукмлари бекор қилинган. Жумладан, Андижон вилоят судларининг 252 кишига нисбатан ёки 6,9%, Қорақалпоғистон Республикаси судларининг 142 кишига нисбатан ёки 5,5%, Хоразм вилоят судларининг 78 кишига нисбатан ёки 5% хукмларининг бекор қилинганлиги ачинарли ҳол ҳисобланади[16.Б.14]. Бу ҳақда Олий суд раиси У.Мингбоев 1996 йил 20 декабрда Олий суд Пленуми йиғилишида қуйидагиларни айтган эди: “Шу билан бирга республикадаги одил судлов аҳволи бизни тўла қониқтирмаётганлигини рўйроқ айтмоқчиман. ... Манфаатдор органлар билан муносабатларни бузмаслик мақсадида айрим судьяларимиз хотиржам ишлашни афзал кўрмоқдалар... Мен бу ерда энг аввало қонуннинг конкрет бузилишини кўра-била туриб хукмларни тасдиқлаб юбораётган кассация босқичларини ҳам кўзда тутяпман. Акс ҳолда назорат тартибида кассация тартибига қаратилган 40% хукмлар бекор қилинганини қандай тушуниш мумкин” [19.Б.7].

Қонунбузарликларга йўл қўйган судьялар тегишли тартибда жавобгарликка тортилган. Масалан, Адлия вазирлигининг маълумотларига қараганда 1995 йил ва 1996 йилнинг дастлабки 9 ойида 4 нафар судья жинойий жавобгарликка тортилган[20.Б.9] ва лавозимига мос келмайдиган турли хатти-ҳаракатлари учун 16 нафар судьянинг ваколати муддатидан олдин тугатилган. Интизомий жавобгарликка тортилган судьяларнинг сони ҳам ортиб борган. 1995 йилда уларнинг сони 58 та бўлган бўлса, 1996 йилнинг 9 ойида бу рақам 99 тага етади[20.Б.10].

1998-1999 йиллар мобайнида одил судловни амалга оширишда йўл қўйган жиддий хато ва камчиликлари ҳамда қонунларни бузганлиги учун судьяларга нисбатан 319 та интизомий иш кўзгатирилган, 18 нафар судьянинг ваколати муддатидан илгари тугатилган, 7 нафар судья эса жинойий жавобгарликка тортилган[21.Б.31].

1999 йил 1 январ ҳолатига кўра Ўзбекистон Республикасидаги 215 та туман(шаҳар) судлари таркиби 484 та судья иш ўрнидан иборат бўлиб, амалда 391 нафар судья фаолият кўрсатган. Вилоят ва унга тенглаштирилган судларда эса 226 та судья иш ўрни мавжуд бўлиб, шундан 182 нафари иш юритган, қолган иш ўринлари вакант ҳисобланган[21.Б.28]. Адлия вазирлиги Олий суд билан ҳамкорликда бўш иш ўриндаги судьялик лавозимларига номзодларни тайёрлаб, Президент девонига тақдим этиб борган. Жумладан, 1999 йилнинг 10 ойи давомида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 138 нафар судьяни тайинлашга қаратилган фармойиши чиқарилган. Шундан вилоят суди судьялигига 38, туман(шаҳар) судьялига 82, ҳарбий судлар судьялигига 9 нафар шахс судья этиб тайинланган[18.Б.34].

2000 йил 1 июнда Ўзбекистон Республикаси Олий судининг Пленуми бўлиб ўтади. Унда Олий суднинг 30 кишидан иборат жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати, 8 кишидан иборат фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъати ва 5 кишидан иборат ҳарбий ҳайъат таркиби тасдиқланди[22.Б.36-37].

Олий судда вилоят ва унга тенглаштирилган судлар судьялари ва раҳбарларининг даврий малака оширишлари ташкил этилган бўлиб, 1999 йилда 4 та вилоят судининг раиси, 7 та вилоят суди раисининг ўринбосарлари, 3 та ҳайъат раислари ва 8 та вилоят суди судьялари малакасини оширдилар[21.Б.30].

Ўз касбида самарали меҳнат қилиб, муваффақиятларга эришган судьялар мунтазам равишда рағбатлантириб борилган. 1994 йил Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 70 йиллик байрами тантанали нишонланди. Ушбу тантана муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонида биноан Ўзбекистон Республикаси Олий судининг раиси У.Мингбоев “Жасорат” медали, Олий суд судьялари Х.Исҳоқова ва К.Носиров “Шухрат” медали билан тақдирланди. Ўзбекистон Республикаси Олий суди раисининг биринчи ўринбосари А.Полвонзода ва Олий суд судьяси А.Попков “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган юрист” фахрий унвони берилди[23.Б.20-21]. Бундан ташқари, ҳар йили Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллиги ва конституцияси қабул қилинган кун муносабати ташкил этиладиган байрамларда суд ходимлари тақдирлаб борилди. Адлия вазирлигининг қарорига асосан 1998 йилнинг иш якунига кўра энг яхши деб топилган 110 нафар суд ходимлари моддий ва маънавий жиҳатдан рағбатлантириб, қимматбаҳо совғалар билан тақдирландилар.

Ўзбекистон Республикаси суд тизимида учинчи тармоққа мансуб судлар бу – хўжалик судлари ҳисобланади. Хўжалик судларининг вужудга келиши бевосита мустақиллик даври билан боғлиқдир. Совет даврида эса иқтисодий низолар суд томонидан эмас, балки ижроия ҳокимиятининг махсус органи – СССР Давлат арбитражи деган ягона тизимга кирувчи Давлат арбитражи томонидан кўрилар эди. Мустақил Ўзбекистонда хўжалик судлари суд ҳокимиятининг ажралмас қисми сифатида шаклланиши 1991 йилнинг 20 ноябрдан бошланади. Ана шу санада “Ҳакамлик суди ва хўжалик низоларини кўриш тартиби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни қабул қилинди[5.Б.65-66]. Мазкур қонун мулк шаклидан катъи назар, хўжалик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлашга қодир бўлган мустақил суд органининг дастлабки ҳуқуқий асоси сифатида хизмат қилди. Бирмунча кейинроқ ушбу судлар хўжалик судлари деб ном олди ва уларнинг ҳуқуқий мақоми Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамланди. Жумладан, Асосий қонуннинг 111-моддасида мулкчиликнинг турли шаклларида асосланган корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ўртасидаги, шунингдек тадбиркорлар ўртасидаги, иқтисодиёт соҳасида ва уни бошқариш жараёнида вужудга келадиган хўжалик низоларини ҳал этиш Олий хўжалик суди ва хўжалик судлари томонидан уларнинг ваколатлари доирасида амалга оширилиши баён этилган эди.

1993 йил 17 февралда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг хўжалик судларини ривожлантириш жамғармасини ташкил этиш тўғрисида”ги фармонида асосан хўжалик судларининг моддий-техника негизини мустаҳкамлаш ҳамда улар зиммасига юкланган вазифаларни бажариш учун зарур шарт-шароитлар яратиш мақсадида жамғарма ташкил этилди[24]. Жамғарма маблағлари давлат божи ва хўжалик судлари томонидан ундирилган жарима маблағларининг 10 фоизи миқдори ҳисобидан шакллантирилган. Ушбу жамғарма маблағларидан хўжалик суди судьяларини ижтимоий муҳофаза қилиш мақсадида ҳам фойдаланилган.

1993 йил 2 сентябрда қабул қилинган “Судлар тўғрисида”ги қонун ва Хўжалик процессуал кодексида хўжалик судларини ташкил этиш, ваколатлари ва иш юритиш тартиби баён этилган эди.

Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди хўжалик судлов соҳасида суд ҳокимиятининг энг юқори органи ҳисобланиб, биринчи инстанцияда, апелляция, кассация ва назорат тартибида суд ишларини кўриб чиққан.

Олий хўжалик судининг таркиби раис, унинг биринчи ўринбосари, ўринбосарлари, судлов ҳайъатлари раислари ҳамда судьялардан иборат эди.

Олий хўжалик судида Пленум, Раёсат, низоларни ҳал этиш бўйича судлов ҳайъати, хўжалик судлари қарорларининг қонунийлигини ва асослилигини текшириш бўйича судлов ҳайъати фаолият кўрсатган.

1996 йил 25 июлда Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонида асосан Тошкент шаҳар хўжалик суди ташкил этилди[25]. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар хўжалик суди таркиби раис, раис ўринбосарлари ва судьялардан иборат эди.

Қорақалпоғистон Республикаси хўжалик суди, вилоят ва Тошкент шаҳар хўжалик судлари ўз ваколатлари доирасида ишларни биринчи инстанцияда ва назорат тартибида кўрган, суд амалиётини умумлаштирган ва қонун ҳужжатларида ўзига берилган бошқа ваколатларни амалга оширган.

Ўз навбатида, моддий ва процессуал нормаларни қўллаш амалиёти ва хўжалик судларнинг фаолиятини такомиллаштириш зарурати 1997 йил 30 августда янги Хўжалик процессуал кодекси қабул қилинишига сабаб бўлди ва мазкур кодекс 1998 йил 1 январдан қучга кирди[26.Б.5]. Олдинги ХПКдан фарқли равишда янги таҳрирдаги кодекс суд ҳимояси кафолатларини кенгайтди. Мазкур кодексда хўжалик процессининг «келишув битими», «ҳакамлар суди», «апелляция», «кассация» ва бир қанча бошқа янги институтлари ўз аксини топди. Бундан ташқари, янги таҳрирдаги ХПК чет эл ташкилотлари, халқаро ташкилотлар ва тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган чет эллик фуқаролар, фуқаролиги бўлмаган шахслар иштирокидаги ишларни юритишга доир бутунлай янги бўлимни ўз ичига олган эди.

Бозор иқтисодиёти шароитида тадбиркорлар сонининг ортиб бориши бир томондан ишлаб чиқаришнинг ўсиши, халқнинг фаровонлигига олиб келса, иккинчи томондан турли хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги низоларнинг ҳам ортиб бориши табиий ҳол ҳисобланади. Шу тарзда хўжалик судлари томонидан кўрилган ишлар сони йилдан-йилга ортиб борган. Масалан, 1996 йил ва 1997 йилнинг дастлабки 5 ойида хўжалик судларига келиб тушган 17417 та даъво аризадан 15667 таси иш юритишга қабул қилиниб, 2750 та даъво аризаси эса иш учун аҳамиятга эга бўлган далиллар етарли бўлмаганлиги учун қайтарилган.

1999 йил мобайнида Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар хўжалик судлари томонидан биринчи инстанцияда 32002 та ишлар мазмунан ҳал этилган бўлиб, улардан Олий хўжалик судининг кассация босқичида 737 та ишлар кўриб чиқилиб, бу жами кўрилган ишларнинг 2,3%ини ташкил этган[27].

Қонунийлик ва ижтимоий адолатни таъминлашда суднинг ролини ошириш мақсадида 1997 йил 12 сентябрда биринчи марта Ўзбекистон судьялари курултойи чақирилди. Курултойда Ўзбекистон судьялари Ассоциациясини таъсис этиш тўғрисида қарор қабул қилинди. Ассоциациянинг энг муҳим вазифаси – республикада суд ҳокимиятининг ҳақиқий мустақиллигини таъминлашга кўмаклашишдан иборат эканлиги қайд этилди.

Ўзбекистон судьялари Ассоциацияси ўз вазифаларини бажарар экан, судьялар, адвокатлар, прокурорлар ва республика ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг бошқа ходимлари иштирокида семинарлар, минтақавий ва халқаро конференциялар ўтказиш каби фаолият турларини амалга ошириб борди. Ассоциация 2000 йилдан бошлаб суд-ҳуқуқ ислоҳотига доир ахборотларни ва амалдаги қонунларга киритилган ўзгартириш ва кўшимчалар ҳақидаги материалларни ўз ичига оладиган Бюллетень чиқара бошлади.

Суд ҳокимиятининг ҳақиқий мустақиллигини таъминлаш, судья кадрларни танлаш ва жой-жойига қўйиш тамойилларини янада демократлаштириш, шунингдек судьялик лавозимига тавсия қилинаётган шахслар тўғрисида тегишли таклифларни тақдим этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1999 йил 30 июлдаги Фармойишига биноан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида Судьяларни тайинлаш ва лавозимидан озод қилиш билан боғлиқ масалаларни кўриб чиқиш бўйича комиссия ташкил этилди. Ушбу комиссиянинг ташкил қилиниши суд ислоҳотининг энг муҳим муаммоларидан бири – судьялар корпусини юксак малакали кадрлар билан тўлдириш масаласини ҳал этиш борасида жиддий қадам бўлди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2000 йил 4 майдаги Фармонида биноан Судьяларни тайинлаш ва лавозимидан озод этиш билан боғлиқ масалаларни кўриб чиқиш

бўйича комиссия Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия этиш бўйича Олий малака комиссиясига айлантирилди.

Ўзбекистон Республикаси суд тизими тарихининг биринчи босқичида Хўжалик процессуал кодекс (1993 й.), Жиноят ва Жиноят-процессуал кодекслари, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс (1994 й.), Фуқаролик кодекси (1995-1996 йиллар), Фуқаролик процессуал, Жиноят-ижроия кодекслари, Хўжалик процессуал кодексининг янги таҳрири (1997 й.) каби бир қатор кодекслар қабул қилинди. Шундай қилиб, суд ислохотининг ушбу босқичида ишларни судларда кўриб чиқишнинг бирмунча такомиллаштирилган процессуал тартиби белгиланди, судья кадрларни танлаш ва жой-жойига қўйиш борасида анча самарали тизимга асос солинди, суд процесси иштирокчиларининг тенглиги қонуний мустахкамлаб қўйилди.

4. Хулосалар:

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 1991-2000 йиллар суд тизимида катта ўзгаришлар амалга оширилди. Биринчидан, ўтиш даврида миллий давлатчилик асосларини шакллантириш жараёнлари билан чамбарчас боғлиқ тарзда демократик ҳуқуқий давлат барпо этишнинг зарурий институционал ва қонунчилик асослари яратилди. Ҳокимиятлар бўлиниши тамойилига кўра судлар давлат ҳокимиятининг алоҳида ва мустақил тармоғига айланди. Иккинчидан, жаҳон тажрибасини ўрганган ҳолда илк маротаба Конституциявий суд ва хўжалик судлари ташкил этилди. Учинчидан, судларни жазоловчи органдан, инсонларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишга хизмат қиладиган мустақил давлат институтига айлантириш борасида бир қатор ишлар амалга оширилди. Тўртинчидан, судлар фаолиятини ташкилий жиҳатдан таъминлаш, суд тизими учун кадрлар масаласи билан шуғулланиш Адлия вазирлиги ваколатидан олиниб, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Судьяларни танлаш ва лавозимларига тавсия этиш бўйича олий малака комиссиясига юклатилди. Хуллас, суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш натижасида инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоя қилиш борасидаги суд ҳокимиятининг роли янада оширилди.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Каримов И.А. Ҳозирги босқичда демократик ислохотларни чуқурлаштиришнинг муҳим вазифалари. -Т.: “Ўзбекистон”, 1996, -110 б. [Karimov I.A. Important tasks of deepening democratic reforms at the present stage. -Т.: “Uzbekistan”, 1996, -110 p].
2. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 3-китоб.Мустақил Ўзбекистон тарихи // Тузувчилар: Н.Жўраев, Т.Файзуллаев ва бошқ. – Т.: Шарқ, 2000. 560 б. [New history of Uzbekistan. Book 3. History of independent Uzbekistan // Compilers: N.Juraev, T.Fayzullaev and others. - Т.: Sharq, 2000. 560 p].
3. «Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллиги асослари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг қонунига конституциявий мақом бериш ҳақида. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/139431>[On granting constitutional status to the Law of the Republic of Uzbekistan "On the Foundations of State Independence of the Republic of Uzbekistan". National Database of Legislation. Electronic source: <https://lex.uz/docs/139431>].
4. Конституция Республики Узбекистан. -Т.: Ўзбекистон. 1992. – 48 с. [The Constitution of the Republic of Uzbekistan. -Т.: Uzbekistan. 1992. - 48 p].
5. Полвонзода А.А., Абдумажидов Ғ.А. Ўзбекистонда суд ҳокимияти: ислохотлар даври. – Ташкент: Адолат, 2002. - 368 б. [Polvonzoda A.A., Abdumajidov G'.A. Judiciary in Uzbekistan: a period of reforms. - Tashkent: Adolat, 2002. - 368 p].
6. Мустафоев Б. Конституциявий суд: тикланиш даври, мақсад ва вазифалар/ Ижтимоий фикр. –Тошкент, 2002. №6. Б.28-32. [Mustafoev B. Constitutional Court: Recovery Period, Goals and Objectives // Social Opinion. –Tashkent, 2002. №6. B.28-32].
7. Ўзбекистоннинг янги қонунлари. Сон 8. –Т.: Адолат, 1994. - 360 б. [New laws of Uzbekistan. Son 8. –Т.: Adolat, 1994. - 360 p].

8. Ўзбекистоннинг янги қонунлари. Сон 11. –Т.: Адолат, 1996. - 176 б. [New laws of Uzbekistan. Son 11. –Т.: Adolat, 1996. - 176 p].
9. Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судининг Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 118-моддасини қўлланишнинг конституцияга мувофиқлигини текшириш тўғрисидаги иш бўйича» қарори, 16.01.1998 й., Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/1251816> [Resolution of the Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan "On the case of verification of the constitutionality of the application of Article 118 of the Labor Code of the Republic of Uzbekistan", 16.01.1998, National Database of Legislation. Electronic source: <https://lex.uz/docs/1251816>].
10. Мингбоев У.Қ. Судьялар қасамёдига содиқ бўлиши шарт// Ўзбекистон Республикаси Олий судининг бюллетени. –Тошкент, 1992. №2. –Б.3-7. [Mingboev U.Q. Must be faithful to the oath of judges // Bulletin of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan. –Tashkent, 1992. №2. –B.3-7].
11. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 1991 йилда жиноят ишларини кассация ва назорат тартибида кўриш амалиёти бўйича яқунлар// Ўзбекистон Республикаси Олий судининг бюллетени. –Тошкент, 1992. №2. –Б.34-49. [Conclusions on the practice of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan in 1991 in the cassation and review of criminal cases // Bulletin of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan. –Tashkent, 1992. №2. –P.34-49].
12. Ўзбекистон Республикаси Олий кенгашининг “Ўзбекистон Республикаси Олий судига айрим ваколатлар бериш тўғрисида”ги қарор, 02.07.1992 й., Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. Электрон манба: <https://lex.uz/uz/docs/253199> [Resolution of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan "On granting certain powers to the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan", 02.07.1992, National Database of Legislation. Electronic source: <https://lex.uz/uz/docs/253199>].
13. Ўзбекистоннинг янги қонунлари. Сон 9. –Т.: Адолат, 1995. - 224 б. [New laws of Uzbekistan. Son 9. –Т.: Adolat, 1995. - 224 p].
14. Мирзаев Т. История становления, развития трибуналов и законодательства о военных судах на территории Узбекистана. // Бюллетень Верховного суда Республики Узбекистан. 2000. №2-3. –С. 89-92. [Mirzaev T. History of the establishment, development of tribunals and legislation on military courts in the territory of Uzbekistan. // Bulletin of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan. 2000. №2-3. –P. 89-92].
15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий судини ташкил қилиш тўғрисида”ги Фармони, 23.09.1999., Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/214704> [Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the establishment of the Military Court of the Republic of Uzbekistan", 23.09.1999, National Database of Legislation. Electronic source: <https://lex.uz/docs/214704>].
16. Ўзбекистон Республикаси Олий суди раиси ўринбосари А.Ж.Ишметовнинг 1997 йил 2 май куни “Суд ҳукми тўғрисида”ги масала бўйича Олий суд Пленумида сўзлаган маърузаси// “Қонун номи билан” Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. -Тошкент, 1997 №3. –Б. 13-17. [Speech of the Deputy Chairman of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan A.J. Ishmetov on May 2, 1997 in the Plenum of the Supreme Court on the issue "On the verdict" // Bulletin of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "In the name of the law". -Tashkent, 1997 №3. –P. 13-17].
17. Ўзбекистон Республикаси Олий суди судлов хайъатларининг фаолияти тўғрисида Ўзбекистон Республикаси олий суди Пленумининг қарори // “Қонун номи билан” Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. -Тошкент, 1997 №3. –Б. 17-22. [Decision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan on the activities of judicial boards of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan // Bulletin of the Supreme

- Court of the Republic of Uzbekistan "In the name of the law". - Tashkent, 1997 №3. –В. 17-22].
18. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирининг биринчи ўринбосари Ғ.А.Раҳимовнинг судьялар анжуманида сўзлаган маърузаси// “Қонун номи билан” Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. -Тошкент, 1999 №3-4. –Б. 32-36. [Speech of the First Deputy Minister of Justice of the Republic of Uzbekistan GA Rahimov at the conference of judges // Bulletin of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "In the name of the law". - Tashkent, 1999 №3-4. –В. 32-36].
 19. Ўзбекистон Республикаси Олий суди раиси У.Қ.Мингбоевнинг Олий суд ва Олий хўжалик суди қўшма Пленумида “Ўзбекистон Республикаси суд ҳокимиятини амалга ошириш масалалари” бўйича сўзлаган маърузаси // “Қонун номи билан” Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. -Тошкент, 1997 №1-2. –Б. 5-11. [Speech of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan UKMingbaev at the Joint Plenum of the Supreme Court and the Supreme Economic Court on "Issues of exercising judicial power of the Republic of Uzbekistan" // Bulletin of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "In the Name of Law". -Tashkent, 1997. 1-2. –P. 5-11].
 20. Ўзбекистон Республикаси Олий суди раиси У.Қ.Мингбоевнинг 1996 йил 20 декабр куни Олий суд ва Олий хўжалик суди қўшма Пленумида “Ўзбекистон Республикаси суд ҳокимиятини амалга ошириш масалалари” бўйича сўзлаган маърузаси // “Қонун номи билан” Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. -Тошкент, 1997. №1-2. –Б. 5-11. [Speech of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan UKMukbaev on December 20, 1996 at the joint Plenum of the Supreme Court and the Supreme Economic Court on "Issues of exercising judicial power of the Republic of Uzbekistan" // Bulletin of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan. -Tashkent, 1997. №1-2. –P. 5-11].
 21. Ўзбекистон Республикаси Олий суди раиси У.Қ.Мингбоевнинг судьялар анжуманида сўзлаган маърузаси// “Қонун номи билан” Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. -Тошкент, 1999. №3-4. –Б. 28-31. [Speech of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan UKMukbaev at the conference of judges // Bulletin of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "In the name of the law". - Tashkent, 1999. №3-4. –P. 28-31].
 22. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Ўзбекистон Республикаси Олий суди судлов ҳайъатлари таркиби тўғрисида”ги қарори // “Қонун номи билан” Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. -Тошкент, 2000. №2-3. –Б. 36-37. [Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "On the composition of judicial boards of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan" // Bulletin of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "In the name of the law". - Tashkent, 2000. №2-3. –В. 36-37].
 23. Мукофотлар муборак // “Қонун номи билан” Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. -Тошкент, 1995. №1-2. –Б. 20-21. [Blessed awards // Bulletin of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "In the name of the law". -Tashkent, 1995. №1-2. –P. 20-21].
 24. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасининг хўжалик судларини ривожлантириш жамғармасини ташкил этиш тўғрисида»ги фармони, 17.02.1993., Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. Электрон манба: <https://lex.uz/ru/docs/224314> [Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the establishment of the Fund for the Development of Economic Courts of the Republic of Uzbekistan", 17.02.1993, National Database of Legislation. Electronic source: <https://lex.uz/ru/docs/224314>].
 25. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси хўжалик судларининг таркибини такомиллаштириш тўғрисида”ги фармони, 25.07.1996., Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/286935>

- [Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On improving the structure of economic courts of the Republic of Uzbekistan", 25.07.1996, National Database of Legislation. Electronic source: <https://lex.uz/docs/286935>].
26. Бурханходжаева Х. Хўжалик судида низоларни кўриб чиқиш муаммолари. Ўқув кўлланма. Масъул муҳаррир: ю.ф.н., доц. Ф.Х.Отахонов. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2006. - 355 б. [Burhanhodjaeva X. Problems of dispute resolution in the Economic Court. Study guide. Responsible editor: yu.f.n., dots. F.X.Otaxonov. –Т.: TSU Publishing House, 2006. -355 p].
27. ЎзР Олий хўжалик судининг кассация инстанцияси томонидан 1999 йил давомида кўрилган ишлар юзасидан суд амалиётининг таҳлили. Таҳлил Олий хўжалик суди Раёсатининг 2000 йил 30 мартдаги қарори билан тасдиқланган. Norma online Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги Ахборот-қидирув тизими. Электрон манба: <https://nrm.uz/contentf?doc=431260> [Analysis of court practice on cases considered by the cassation instance of the Supreme Economic Court of the Republic of Uzbekistan in 1999. The analysis was approved by the decision of the Presidium of the Supreme Economic Court of March 30, 2000. Norma online Legislation of the Republic of Uzbekistan Information retrieval system. Electronic source: <https://nrm.uz/contentf?doc=431260>].

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000